

FIZIKA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Shokirova Mahliyo

Toshkent shahar Sergeli tumani

104 maktab fizika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Fizika darslarida interfaol metodlardan foydalanish samaradorlikni va o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Interfaol degani bu berilgan mavzuni o‘qituvchi va o‘quvchilar orasida o‘zaro hamkorlik asosida dars samaradorligini oshirish, mustaqil fikr berish ko‘nikmasini shakllantirish, fikr-mulohaza, bahs orqali o‘rganish demakdir.

Kalit so‘zlar: Fizika, metodlar, interfaol, kommunaktiv, AKT, pedagogik, o‘qituvchi, o‘quvchi, usul, ta’lim, axborot, texnologiya, elektron darsliklar, laboratoriya.

Fizika fanini ko‘pchilik qiyin fanlar sarasiga kiritishadi. Qiyin fan yo‘q, faqat qiyin bayon qilish bor deb bejizga aytilmagan. Hozirgi kunda ilg‘or pedagogik texnologiya elementi bo‘lgan interfaol usullardan keng foydalanilmoqda. Interfaol – inglizcha“inter” so‘zidan olingan bo‘lib, “orasida”, “o‘rtasida” degan ma’noni anglatadi, ya’ni ikki o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi faollik degan ma’noni bildiradi. Interfaol metod –ta’lim jarayonida o‘quvchilar hamda o‘qituvchi o‘rtasidagi faollikni oshirish orqali o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirish. Ta’limda interfaol metod bu o‘quvchi bilan o‘qituvchi o‘rtasida ta’limni o‘zlashtirish munosabatlarini kuchaytirish, faollashtirish demakdir. Mazkur metodlar hamkorlikda ishlash vositasida dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ular o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi. Har bir o‘quvchi qo‘yilgan maqsadga mustaqil o‘zi faol ishtirok etgan holda yakka, juftlikda, guruhlarda javob topishga harakat qiladi, fikrlaydi, yozadi, so‘zga chiqadi, dalil va asoslar orqali masalani yoritib berishga harakat qiladi. Bu esa qatnashchilarning

xotirasida uzoq saqlanadi. Yangi axborotni o‘zlashtirishda tanqidiy, tahliliy yondasha oladi. O‘qituvchi faqat fasilitator (yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi, tashkil qiluvchi, kuzatuvchi) vazifasini bajaradi.

Malakali fizika o‘qituvchilari bo‘lmagan maktablar o‘z o‘quvchilarini kelajakda ular erishishi mumkin bo‘lgan hurmatli va yaxshi maosh oladigan kasblardan uzib qo‘yadi. Fizikani o‘qiyotgan talabalar SAT, MCAT va GRE testlarini yaxshiroq bajaradilar. Fizika mutaxassisliklari MCAT da bio yoki kimyo fanlariga qaraganda yaxshiroq ishlaydi. Chunki, ushbu elektron vositalarni ta‘lim muassasalarida fanni o‘qitishda fizik jarayonlarni, elektron darsliklar, animatsiyalar, virtual laboratoriya va tajribalarni tinglovchilarga dars davomida ko‘rsatib borilmoqda. Jumladan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasida ham ta‘lim jarayonida mavjud barcha fanlarning, ma‘ruza laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarida yangi zamonaviy texnologiyalar va asbobuskunalar ya‘ni, raqamli o‘lchash asboblari, virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, elektron darsliklar, hamda ular asosidagi multimediyalar vositalardan foydalanish keng yo‘lga qo‘yilgan va undan tashqari veb-saytlarning samarali tashkil qilinishi, ta‘limtarbiya samaradorligini oshirishda ham maktabda o‘tkazilayotgan turli xil ilmiy-amaliy, ma‘naviy-ma‘rifiy anjumanlarning ahamiyati katta bo‘lmoqda. Fizika bo‘yicha mutaxassislik nafaqat fizika, balki barcha muhandislik va axborot/informatika fanlari bo‘yicha aspiranturaga mukammal tayyorgarlikni ta‘minlaydi; hayot fanlari, shu jumladan molekulyar biologiya, genetika va neyrobiologiya; yer, atmosfera; iqtisod va moliya; va davlat siyosati va jurnalistikada asqatadigan sohadir. Siz fizikasiz muhandis yoki shifokor bo‘lolmaysiz; o‘qituvchilik bilan shug‘ullanish ehtimoli kamroq; sizning video o‘yinlaringiz zerikarli bo‘ladi va animatsion filmlaringiz haqiqiy ko‘rinmaydi; Sizning global isish haqidagi siyosat qarorlaringiz unchalik ahamiyatli bo‘lmaydi. Fiziklar uchun maxsus so‘raladigan ish e‘lonlari soni, masalan, muhandislarnikidan kichikroq bo‘lsada, fizika bo‘yicha malakaga ega bo‘lganlar uchun mehnat bozori har xil va har doim kuchli. Fizika miqdoriy, tahliliy tafakkurni rivojlantirganligi sababli, fiziklar boshqa texnik mutaxassislarga qaraganda yuqori boshqaruv va siyosat lavozimlarida bo‘lish ehtimoli ko‘proq faoliyat yuritishadi. AQSh hukumatidagi ilm -fan bilan bog‘liq uchta

yuqori lavozimdan ikkitasi energiya vaziri va Oq uyning fan va texnologiya siyosati idorasi direktori hozirda fiziklardir. Hammamiz, shu jumladan professional fiziklar, oʻrta maxsus taʼlim tizimidagi fizika kurslarini qiyin deb bilamiz, chunki ular bizdan koʻplab kasblar boʻyicha fizika boʻyicha oʻqitishni qimmatli qiladigan koʻplab tushunchalar va koʻnikmalarni oʻzlashtirishni talab qiladi. Bu shuni anglatadiki, tarix yoki psixologiya yoki kompyuter dasturlash kabi boshqa fanlarga qaraganda, fizikani kollejdand keyin (mustaqil yoki ish joyida) oʻrganish ancha qiyin. Bugungi kun fizika oʻqituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri taʼlimning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni oʻqitish amaliyotida qoʻllashdir. Fizika oʻqituvchisi oʻquvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uygʻota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin. Oʻqituvchi oʻtgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi oʻtiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal boʻlishi kerak. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar:

- axborot vositalaridan foydalanib;
- koʻrgazmali qurollari yordamida;
- interfaol metodlarni qoʻllash orqali; va h.k.lardan foydalanib tashkil etsak, bu dars oʻquvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. Oʻquvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi.

Anʼanaviy taʼlimdan farqli zamonaviy taʼlimni tashkil etishdan maqsad ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni oʻquvchilarga yetkazib berish, ularda maʼlum faoliyat yuzasidan koʻnikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek oʻquvchilar faoliyati, bilimni nazorat qilish, ularning bilim, koʻnikma va malakalarini baholash fizika fani oʻqituvchisidan katta pedagogik mahorat hamda taʼlim jarayoniga yangicha yondashishni talab etadi. Hozirgi kunda dunyoning koʻplab rivojlangan mamlakatlarida oʻquvchilarning ilmiy faoliyatini, ijodkorligini oshiruvchi va shu bilan bir qatorda taʼlim-tarbiya jarayoninig samaradorligini kafolatlovchi yangi pedagogik texnologiyalarni qoʻllash borasida katta tajriba toʻplangan. Shu tajriba asosini tashkil qiluvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan

yuritilib, bu metodlarni dars jarayoniga qo‘llay bilish bugungi zamon fizika o‘qituvchisi zimmasiga yuklatilgan yuksak vazifadir. Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalaniishi va yakuniy natija(samara)ning kafolatlanishi o‘qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to‘g‘ri baholay olishiga bog‘liqdir.

Har bir o‘tiladigan darsda ta’limning aniq maqsadining belgilanishi o‘qitish texnologiyasini loyihalashda muhim shartlardan biri sanaladi. Bunda fan mavzulari bo‘yicha o‘qitishning tashxislanuvchi maqsadi aniqlanadi. Ta’lim tizimida multimediali elektron o‘quv adabiyotlar, ma’ruzalar virtual laboratoriya ishlari, har hil animatsion dasturlar slaydlar yaratishda kerak bo‘ladigan maxsus dasturlar hisoblanadi. Fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirish uchun axborot texnologiyada fizik bilimlardan keng foydalaniladi. Shuningdek, modellashtirishning o‘ziga xos muhim tomonlari shundaki, turli xil asboblarni tayyorlash shart emas, hodisalarni jonli va tabiiy ko‘rinishda tasvirlash, tajribani oz fursat ichida istalgan paytda takrorlash, kuzatish qiyin bo‘lgan va umuman kuzatilishi mumkin bo‘lmagan jarayonlarni ham namoyish eta olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Kompyuter dasturini qo‘llash orqali o‘tilgan mashg‘ulotlar oddiy mashg‘ulotlardan ko‘ra yaxshiroq samara beradi. Fizika fanini o‘qitishda kompyuter dasturlaridan foydalangan holda, animatsiyali mashg‘ulotlar olib borish o‘qituvchi va tinglovchiga qulaylik yaratib, fizik jarayonlarning yuz berish mexanizmlari va bosqichlarini tushunib yetishda yaxshi samara beradi. Ularga, bilimlarni samarali sinovdan o‘tkazishdan tashqari, ishlab chiqarish va mantiqiy fikrlashdan va boshqalarni sinab ko‘rish va boshqalarga tegishli, uslubiy shakllarning xilma-xilligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. O‘quv jarayoniga kompyuter texnologiyasini birlashtirish, siz quyidagilarni ta’minlashingiz mumkin:

- Kompyuter bilan aloqaning o‘ziga xos xususiyatlari va ixtisoslashtirilgan dasturlar bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari tufayli konstruktiv, algoritmik fikrlash;

- Aqlli o'quv tizimlari va modellashtirish dasturlari o'rtasida vazifalarni bajaradigan reproduktiv faoliyatning mazmunini o'zgartirib ijodiy fikrlashni rivojlantirish;

- Kompyuter biznes o'yinlari jarayonida qo'shma loyihalarni amalga oshirishga asoslangan kommunikativ qobiliyatlarni yaratish;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan dasturlardan ma'ruza jarayonida qo'llash natijasida qisqa vaqt ichida kerakli axborotni tinglovchi va o'quvchilarga ko'rgazmali o'tkazish imkoniyati bor. Bu esa o'quv samaradorligini oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta'lim bo'yicha axborot texnologiyalari: tadqiqotlar. O'qish uchun qo'llanma Yuqori.Tadqiqotlar. muassasalar /. - 4-chi., Ched. - m.: "Akademiyaning" nashriyot markazi,2008 yil. - 192С.

2. Pedagogika: pedagogik nazariyalar, tizimlar, texnologiyalar: tadqiqotlar. Str uchun.Baland. va ommaviy axborot vositalari. Ped. Tadqiqotlar. Transport vositalari /, I.B.KOTOVA va boshqalar; Ed.. - 5-chi., Ched. - m.: 2004 yil nashriyot markazi, 2004 yil.- 512s.

3. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по физике. / Сост.В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2001,- 192с.

4. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия / Сост.Дик Ю.И., Коровин В.А. - М.: Просвещение, 2000,-287с.

5. Ерофеева Г. В., Толмачева Н. Д., Тюрин Ю. И., Чернов И. П.Фундаментальность образования – основа его качества // Репутация и качество.2008. № 11. С. 68–70